

LUDWIG
BOLTZMANN
GESELLSCHAFT
Open Innovation in Science Center

GESUNDE STRASSEN UND PLÄTZE

Ein Impact Case des OIS Impact Labs
„Caring Communities for Future“

ois.lbg.ac.at

Titel

Gesunde Straßen und Plätze

Ein Impact Case des OIS Impact Labs "Caring Communities for Future"

Autor:innen:

Silvia Marchl (Styria vitalis)

Christian Fadengruber (Styria vitalis)

Gerlinde Malli (Styria vitalis)

Mitwirkende:**Projektmitarbeit & Planungsteam:**

Waltraud Körndl (ARGE Rettensteiner & Körndl)

Günther Rettensteiner (ARGE Rettensteiner & Körndl)

Impact Begleitung

Mathieu Mahve-Beydokhti (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Textüberarbeitung:

Agnes Walk (LBG OIS Center)

OIS Impact Lab Koordinationsteam:

Gabriela Gan (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Irina Vana (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Lisa Schlee (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Herausgeber:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Open Innovation in Science Center

Nussdorfer Straße 64

1090 Wien, Österreich

Stand: Juni 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt „Gesunde Straßen und Plätze“ zielte darauf ab, Merkmale für eine gesundheitsförderliche, inklusive und klimafitte Gestaltung öffentlicher Räume in ländlichen Gemeinden zu entwickeln. Unter aktiver Beteiligung von Bürger:innen der Gemeinde Wartberg (St. Barbara im Mürztal) wurden auf Basis partizipativer Gesundheitsforschung Indikatoren für „gesunde Straßen“ definiert und ein Vorentwurf zur Umgestaltung eines zentralen Areals erstellt.

Eine diverse Co-Forscher:innengruppe brachte Perspektiven unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen ein. Methoden wie Community Mapping, PhotoVoice und freiraumplanerische Spaziergänge stärkten die Mitgestaltung, ermöglichten Selbstwirksamkeitserfahrungen und trugen zur sozialen Integration bei. Die Einbindung eines interdisziplinären Projektteams sowie die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde schufen eine tragfähige Struktur für den partizipativen Prozess.

Das Projekt führte nicht nur zu konkreten planerischen Ergebnissen, sondern auch zu einer stärkeren Vernetzung in der Gemeinde, größerer politischer Sensibilisierung und zur Stärkung „Caring Communities“. Gleichzeitig zeigte es Herausforderungen in der öffentlichen Kommunikation und Umsetzung auf – etwa durch politische Spannungen im Ort. Die dokumentierten Learnings bieten wertvolle Impulse für zukünftige partizipative Raumplanungsprojekte im ländlichen Raum.

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
IMPACT CASE	5
1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN.....	5
2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN	6
3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN	8
4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN	11
5. LEARNINGS – IMPACT REFLEKTIEREN	12
6. QUELLEN – IMPACT BELEGEN	13

IMPACT CASE

1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN

Straßen und Plätze in einer Gemeinde sind mehr als nur „Wegstrecke“ oder „Rastplatz“ - sie fungieren auch als Orte der Begegnung zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Solche Begegnungen wiederum fördern das soziale Miteinander und tragen wesentlich zur Entwicklung einer sorgenden Gemeinschaft (Caring Community) bei. Diese Idee bildete den Ausgangspunkt für das Projekt „Gesunde Straßen und Plätze“.

Unter Beteiligung von Gemeindegänger:innen wurden Merkmale erarbeitet, wie Orte des öffentlichen Raums einer ländlichen Gemeinde gestaltet sein sollten, um Begegnung von Bürger:innen zu fördern. Diese Merkmale – als Indikatoren formuliert - wurden am Beispiel eines zentralen Areals in einem Ortsteil der Projektgemeinde Wartberg entwickelt.

Die beiden Zielsetzungen des Projektes lauteten:

Ziel 1: Es sind Merkmale für eine lebendige, inklusive, klimafitte, und damit gesundheitsfördernde Gestaltung des öffentlichen Raumes formuliert.

Ziel 2: Auf Basis dieser Merkmale ist ein Entwurfsplan zur Gestaltung eines zentralen Areals im Ortsteil Wartberg (*Bürgerservicestelle bis Rossmannpark*) erstellt.

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen waren folgende Bedingungen zentral:

- Das Projekt wurde als Forschungsprojekt im Sinne der partizipativen Gesundheits(förderungs)forschung konzipiert: Gemeindegänger:innen wurden aktiv eingebunden. Eine Gruppe von Co-Forscher:innen unterstützte sowohl bei der Erarbeitung der Merkmale als auch bei der Erstellung des Entwurfsplanes.
- Die Gruppe von Co-Forscher:innen setzte sich aus je ein bis zwei Vertreter:innen der für die Gemeinde relevanten Zielgruppen zusammen: „junge Frauen und Männer“, „ältere Frauen und Männer mit und ohne Demenz“, „Menschen mit Behinderung“ sowie „Jungfamilien mit Kleinkindern“.
- Die Entwicklung der Indikatoren orientierte sich an den von Lucy Saunders entwickelten zehn Indikatoren einer „Healthy Street“.
- Die Entwicklung der Indikatoren berücksichtigte Überlegungen zum Klimaschutz (Maßnahmen zur Verringerung bzw. Umkehrung negativer Klimaveränderungen) und zur Klimawandelanpassung (Strategien und Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels führen).

Folgende übergeordnete gesellschaftliche Ziele bzw. langfristige Veränderungen wurden für das Projekt Gesunde Straßen und Plätze formuliert und angestrebt:

- Die Projektgemeinde bezieht langfristig und auch bei anderen Gemeindeentwicklungen wenig repräsentierte Gruppen mit ein.
- Die Adaptierung der Merkmale für eine gesunde Straße in die Lebensrealität ländlicher Gemeinden unter Bezugnahme auf Bürger:innen Perspektiven ermöglicht eine inhaltliche und perspektivische „Übersetzung“ des englischen Modells „Healthy Streets“ in die österreichische Gesundheitsförderungspraxis.
- Ein Diskurs zu Gesundheitsförderung und Raumplanung, zu gesundheitlicher und ökologischer Nachhaltigkeit, zu situativen Rahmenbedingungen und Ansprüchen von Bürger:innen wird fortgeführt und intensiviert.
- Bedarfe und Anliegen von *Caring Communities* sowie deren Bedeutung für Aspekte der Planung von öffentlichem Raum, werden in den Diskurs eingebracht.

Während sich die beiden ursprünglichen Zielsetzungen des Projektes nicht verändert haben, wurden die übergeordneten gesellschaftlichen Ziele bzw. langfristige Veränderungen während der Projektumsetzung reflektiert und erweitert. Letztlich lassen sich mit Abschluss des Projektes folgende Impacts für das Projekt Gesunde Straßen und Plätze zusammenfassen:

- Attraktivierung des ländlichen Raums
- Capacity & Readiness: Gemeinde kann schneller auf Bedürfnisse und Anliegen eingehen.
- Ein Wohlfühlort für unterschiedliche Gruppen ist geplant
- Bauliche Umsetzung/Raumgestaltung
- Der Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft ist angestoßen.

2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN

Das Projektteam setzte sich aus drei Vertreter:innen der antragstellenden Organisation *Styria vitalis* und zwei Vertreter:innen der kooperierenden Organisation *ARGE Rettensteiner & Körndl* zusammen. Die disziplinäre Vielfalt – Gesundheitswissenschaft, Soziologie, empirische Kulturwissenschaft, Psychologie sowie Landschafts-, Raum- und Verkehrsplanung – ermöglichte eine umfassende Bearbeitung der transdisziplinären Fragestellungen.

Rollenverteilung im Projektteam:

- *Styria vitalis*:
 - Silvia Marchl (Projektleiterin): Koordination, strategische Vernetzung, Fördergeberkontakt.
 - Gerlinde Malli: Strategischen Projektcontrolling, Moderation einer Fokusgruppe zur Selbstevaluation, Expertise in partizipativen Gesundheitsforschung.

- Christian Fadengruber: Gemeindespezifische Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zur Gemeindeverwaltung, Moderation der Co-Forscher:innengruppe.

- ARGE Rettensteiner & Körndl:

DI Waltraud Körndl (Landschaftsplanung) und *DI Günther Rettensteiner* (Raum- und Verkehrsplanung) arbeiteten als eingespieltes Team mit umfangreicher Erfahrung in partizipativer Planung.

Die Zusammenarbeit war geprägt von einer offenen, wertschätzenden Kommunikationskultur. Unkomplizierter Austausch abseits formaler Besprechungsroutinen ermöglichte eine flexible Reaktion auf Projekterfordernisse. Die Zusammensetzung des Teams blieb über die gesamte Projektlaufzeit konstant.

- Lokale Projektgruppe
- Die Umsetzung vor Ort wurde durch eine lokale Projektgruppe unterstützt. Diese setzte sich zusammen aus dem Bürgermeister, der Amtsleiterin und einer Mitarbeiterin des Gemeinde-Bürgerservice.
 - Der Bürgermeister sicherte die politische und infrastrukturelle Unterstützung und war zentrale Ansprechperson für die Projektleitung.
 - Die Amtsleitung unterstützte bei Fragen zu Raumordnung, Bebauung und laufenden Gemeindeprojekten.
 - Eine Bedienstete aus dem *Gemeinde-Bürgerservice* war organisatorische Schnittstelle zur Gemeinde, unterstützte bei Öffentlichkeitsarbeit und war Kontaktperson für interessierte Bürger:innen.

Mit Bürgermeister und Amtsleitung wurden mit Projektbeginn formalisierte Treffen umgesetzt und es entwickelte sich ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Ein Wechsel in der Amtsleitung während des Projekts hatte keine negativen Auswirkungen, da die Übergabe gut organisiert war und die Zusammenarbeit nahtlos fortgesetzt werden konnte.

- Co-Forscher:innengruppe

Die Co-Forscher:innengruppe setzte sich aus Vertreter:innen besonders relevanter Bevölkerungsgruppen zusammen: Jugendliche, ältere Menschen (mit und ohne Demenz), Menschen mit Behinderung und Jungfamilien.

Nach einem allgemeinen Aufruf meldeten sich elf Interessierte, von denen zehn aktiv am Projekt mitarbeiteten. Die Gruppe war divers in Alter und Lebenshintergrund, bildungsnah und motiviert. Die Mitglieder arbeiteten gleichberechtigt, ohne feste Rollen oder Hierarchien.

- „critical friend“

- Zu Projektbeginn im Jänner 2023 wurde bei PartNet ein Antrag zur PartNetschaft (<http://partnet-gesundheit.de/>) gestellt. Dieser Antrag wurde im März 2023 positiv beurteilt. Dipl. Ing. Ina Schaefer, MPH, Mitarbeiterin der Alice Salomon Hochschule Berlin, hat das Projekt bis zum Ende in ihrer Rolle als Teil des PartNet-Sprecher:innenkreises begleitet. In regelmäßigen Videokonferenzen reflektierte das Projektteam mit Ina Schaefer als „critical friend“ die Prozessschritte. Sie brachte vor allem ihre Erfahrungen und Expertise zur partizipativen Gesundheitsförderungsforschung ein.

Vernetzung

Vernetzung fand auch mit der Gesundheit Österreich GmbH – Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit statt. Hier gab es einen anlassbezogenen Austausch zum Projektfortschritt und zur Entwicklung der Merkmale für eine gesunde Straße/einen gesunden Platz. Zusätzlich wurde *Styria vitalis* zu einem Austausch mit der Bietergemeinschaft Verracon-Rosinka-Energieinstitut Vorarlberg eingeladen. Hier wurde die Entwicklung und praktische Anwendung zum Healthy Streets Index Österreich diskutiert. Auftraggeber dieser Entwicklungsarbeit war der Klima- + Energiefonds.

3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN

Im Kernteam vertreten waren folgende Professionen: Gesundheitswissenschaften, Soziologie, Kulturwissenschaften, Psychologie, Raum- und Verkehrsplanung sowie Landschaftsplanung. Dieses interdisziplinäre Team sorgte für einen umfassenden Blick auf die Projektziele.

Organisatorisch tätig wurden hauptsächlich die MitarbeiterInnen von *Styria vitalis*. Sie kommunizierten mit Co-Forscher:innen, organisierten Räumlichkeiten, Verpflegung sowie Aufwandsentschädigung. Zudem übernahmen sie die Kommunikation mit der Gemeinde-Servicestelle und dem Bürgermeister. Das erweiterte Kernteam stellte die fachliche Expertise in Bezug auf Raum- und Verkehrsplanung und Landschaftsplanung bereit. Dieses Team (Kernteam und erweitertes Kernteam) traf sich monatlich zu einem Online-Austausch, um aktuelle Projektentwicklungen zu reflektieren und weitere Schritte zu planen.

Das interne Kernteam von *Styria vitalis* setzte im ersten Projektjahr einen zusätzlichen Jour fixe alle drei Wochen um. Im zweiten Projektjahr gab es laufende Absprachen zwischen Projektleitung und Projektmitarbeit und zusätzlich monatlich einen Jour fixe mit der Leitung der Gesunden Gemeinden. .

Alle Mitglieder des Kernteams verfügten über Erfahrung im partizipativen Arbeiten. Die Zusammenarbeit war geprägt von einem wertschätzenden Austausch, der für alle Beteiligten bereichernd war.

Co-Forscher:innen

Zusätzlich dazu gab es die zehn Co-Forscher:innen im Ortsteil Wartberg. Diese können als „lokale Expert:innen“ bezeichnet werden. Sie sind Bewohner:innen von Wartberg, einige wurden dort geboren. Sie kennen die örtlichen Gegebenheiten, Haltungen, Einstellungen und Werte der lokalen Bevölkerung sowie die lokalspezifische Kultur und Geschichte sehr gut und konnten so ihre Expertise einbringen.

Zu Projektbeginn wurde eine Signal-Gruppe vom Kernteam eingerichtet, um eine möglichst unkomplizierte und schnelle Kommunikation mit den Co-Forscher:innen sicherzustellen. Über diese Kommunikationsschiene wurden Terminerinnerungen, Protokolle und weitere Vorgehensweisen mit den Co-Forscher:innen abgestimmt.

Durch die regelmäßigen Treffen vor Ort in Wartberg und die Kommunikation via Signal-Gruppe lernten sich die Co-Forscher:innen untereinander näher kennen. Das Gesprächsklima war immer sehr wertschätzend, unterschiedliche Meinungen konnten artikuliert werden und ernst genommen. Es bildete sich keine hierarchischen Strukturen und es entwickelte sich auch kein „Gruppensprecher:in“ oder „Meinungsbildner“ im Laufe des Projektes.

In einer abschließenden Fokusgruppe gaben die Co-Forscher:innen an, dass ihre Hauptmotive die Umgestaltung des Ortszentrums in Wartberg und die Möglichkeit zur Beteiligung im Ort waren.

“Mich hat das interessiert, dass man den Vorplatz wieder ein bisschen reaktiviert und den Park umgestaltet. Und ich hab mir gedacht, dass ich als direkt Betroffene weiß, was geschieht, melde ich mich an. Das muss ich auch ehrlich sagen. Das ist einer der Hauptgründe, wenn vor der Haustür etwas passiert, dass man Bescheid weiß und die Möglichkeit hat, mitzugestalten.”

“Wie ich die Ausschreibung gesehen hab, hab ich mir gedacht, jetzt kann ich so ein bisschen mitgestalten und ich hab mir wirklich gedacht: Mah, hoffentlich gibt es noch einen Platz!”

Aktivitäten

Im Projekt wurden unterschiedliche Methoden und Aktivitäten umgesetzt bzw. erprobt:

- Freiraumplanerischer Spaziergang

Dieser Spaziergang lud dazu ein, den zu bearbeitenden Raum mit allen Sinnen wahrzunehmen. Fragen wie „Wie erfahre und erlebe ich den Ort?“ oder „Wie könnte er aussehen?“ wurden dabei diskutiert. Materialien, die Sinne und Fantasie anregen, kamen dabei zum Einsatz. In einem anschließenden Workshop nach dem Trichtermodell wurde herausgearbeitet, was den Teilnehmer:innen besonders wichtig war.

- Fotoerkundung/ PhotoVoice

Mit dieser Methode wurden Daten über Fotografien, Geschichten dazu und deren gemeinsame Diskussion erhoben und partizipativ ausgewertet. Die Beteiligten machten Fotos zu einer konkreten Fragestellung, präsentierten ihre Bilder und reflektierten diese gemeinsam. Die Bilder dienten sowohl als Datengrundlage als auch als Impulsgeber für Erzählungen. Sie konnten darüber hinaus für Ergebnispräsentationen verwendet werden.

Fragestellung im Projekt: Wie sehen meiner Meinung nach Orte aus, die von möglichst unterschiedlichen Menschen genutzt werden? Was fördert meiner Meinung nach die Begegnung der Menschen an diesen Orten?

- Community Mapping

Community Mapping ist eine partizipative Methode, mit der Merkmale, Ressourcen, Verhältnisse und/oder Beziehungen, Herausforderungen und weitere Anliegen einer Gemeinschaft (engl. community) bildlich umgesetzt, analysiert und dokumentiert werden. In einem Gruppenprozess wurde eine Zeichnung bzw. Karte (engl. map) erarbeitet, die eine zuvor festgelegte Fragestellung beantwortete.

Fragestellung im Projekt: Warum komme ich zu bestimmten Orten, warum nicht? Was wünschen wir uns für den Ort? Wie sähe er idealerweise aus?

- Konkretisierung des Vorentwurfs

In einem Workshop arbeiteten die Co-Forscher:innen gemeinsam mit den Raum- und Landschaftsplaner:innen am Vorentwurf. Skizzen, Karten und kreative Mittel kamen zum Einsatz, um das Ortszentrum planerisch zu gestalten. Diese Skizzen flossen in den Vorentwurf ein, der nach einer weiteren Abstimmungsrunde dem Bürgermeister und der örtlichen Bevölkerung präsentiert wurde.

Die differenzierte Herangehensweise wurde in der abschließenden Fokusgruppe von den Teilnehmenden als sehr positiv erlebt.

„Also für mich waren die verschiedenen Herangehensweisen interessant, muss ich sagen. Wie man die Parks gestalten kann und auch das Verkehrskonzept, weil da jeder ein bisschen anders gedacht hat und da wird man schon offener. Ich find, gerade bei solchen Sachen sind Scheuklappen furchtbar. Mich hat das schon fasziniert, wie viele verschiedene Aspekte es gibt, an die man selber vielleicht gar nicht denkt.“

„Ganz lustig habe ich das gefunden mit dem Plan basteln (Anm. Community Mapping), da ein Bankerl, da ein Baum – weil das macht alles ein bisschen angreifbarer, eine Umgestaltung.“

Inhaltlich wurde in der Ausarbeitung des Vorentwurfs besonders auf klimatische Extremereignisse (z.B. Starkregen) sowie auf den motorisierten Verkehr geachtet. Es bestand Konsens darüber, den motorisierten Verkehr zu verlangsamen und teilweise zu reduzieren. Gleichzeitig wurde aber auch die

Praktikabilität intensiv diskutiert (z.B. Parkplätze für Arztpraxen, Straßenverengungen an geeigneten Stellen).

Sowohl die Co-ForscherInnen als auch Landschafts- und Raumplaner schätzten den gegenseitigen Input. Viele Aspekte konnten durch die lokale Expertise in den Entwurf eingebracht werden.

4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN

Geplante Wirkungen:

Zu Projektbeginn hatte der Bürgermeister das Ziel formuliert, das Ortszentrum von Wartberg zu erneuern. Der partizipative Prozess sollte sicherstellen, dass das Zentrum wieder zu einem Ort der Begegnung wird. Eine möglichst diverse Gruppe von Gemeindegänger:innen entwickelte daraufhin gemeinsam einen Vorentwurf für die Umgestaltung. Gleichzeitig entstand ein Set an Merkmalen für eine gesundheitsförderliche Gestaltung ländlicher öffentlicher Räume.

Tatsächliche Wirkungen:

Mobilisierung und Beteiligung:

Durch den Aufruf zur Beteiligung am Projekt durch eine amtliche Mitteilung als Postwurfsendung an alle Wartberger Haushalte meldeten sich zehn Wartberger:innen und trafen sich im Mai 2023 zu einer Informationsveranstaltung. Diese zehn Wartberger:innen trafen sich daraufhin in den kommenden eineinhalb Jahren regelmäßig, um mittels unterschiedlicher partizipativer Methoden (z.B. Photovoice, Community Mapping) einen Vorentwurf für ein neues Wartberger Ortszentrum für mehr Begegnung zu erarbeiten.

Erfahrung von Selbstwirksamkeit:

Die Gruppe war äußerst motiviert in der Mitarbeit und ließ sich auf die unterschiedlichen Methoden ein. Es gab wertschätzende Diskussionen miteinander, um einen konsensualen Vorentwurf zu erlangen. Durch den partizipativen Prozess erfuhren die TeilnehmerInnen, dass es im Ort die Möglichkeit gibt, mitzugestalten und mitzubestimmen. Einige präsentierten den Vorentwurf eigenständig dem Bürgermeister und signalisierten Bereitschaft, sich auch bei der Umsetzung weiter einzubringen.

Anschlusswirkungen auf Gemeindeebene

Die Gemeinde selbst wurde durch das Projekt auch auf weitere Angebote von Styria vitalis aufmerksam und nimmt diese nun umfassender in Anspruch (z.B. Förderschiene „Auf eine gesunde Steiermark“).

Öffentliche Diskussion und Reflexion im Ort

Die abschließende Präsentation des Vorentwurfs der gesamten Wartberger Bevölkerung verlief mitunter kritisch. Eine politisch aufgeheizte Stimmung sorgte zwischen Nationalrats-, Landtags- und

Gemeinderatswahlen innerhalb von sechs Monaten für wenig konstruktive inhaltliche Diskussion. Die geplanten Veränderungen sorgten in einer Gruppe von etwa 30 Personen für großen Unmut. Erst in anschließenden kleineren Diskussionsrunden konnten die Co-ForscherInnen ihren Entwurfsplan mit den BewohnerInnen diskutieren und ihre Beweggründe erklären. Dabei zeigte sich: Das Projekt hatte einen wichtigen Anstoß zur Reflexion über das Ortszentrum und die Bedürfnisse der Bevölkerung gegeben. Engagement für zukünftige Umsetzung

In einer abschließenden Fokusgruppe mit den Co-Forscher:innen gaben diese an, sich weiterhin für die Umsetzung des Vorentwurfes engagieren zu wollen.

5. LEARNINGS – IMPACT REFLEKTIEREN

Das Projekt hatte das Ziel, einen Vorentwurf für die Neugestaltung des Ortszentrums von Wartberg (Gemeinde St. Barbara im Müürztal) zu erarbeiten. Dieses Ziel wurde erreicht, der Vorentwurf wurde ausgearbeitet und sowohl dem Bürgermeister als auch den Wartberger Bürger:innen präsentiert. Zusätzlich dazu wurden auf Basis der partizipativen Erarbeitung des Vorentwurfs Merkmale für eine gesundheitsförderliche Gestaltung des öffentlichen Raums definiert.

Schon von Projektbeginn an war die Unterstützung des Bürgermeisters ein förderlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes. Rückblickend hätte vermutlich ein breiteres politisches Commitment – etwas etwa durch einen offiziellen Gemeinderatsbeschluss – hätte möglicherweise auch in der Bevölkerung für eine stärkere Rückendeckung gesorgt.

Bei der öffentlichen Präsentation gab es kritische Stimmen bezüglich der Umgestaltung des Wartberger Ortszentrums. Hier wird es sich in der Nachbetreuung im Rahmen des Netzwerks der Gesunden Gemeinden zeigen, ob sich diese Widerstände aufklären lassen und es zu einer tatsächlichen Umsetzung kommt. Realistisch scheint hier eine Umsetzung im Rahmen von sowieso geplanten Bauarbeiten, wenn sich die „Wogen“ nach der Entwurfspräsentation wieder gelegt haben, alle Wahlen abgehalten wurden und sich das politische Klima wieder stabilisiert hat.

In Bezug auf die Co-Forscher:innengruppe kann gesagt werden, dass das Thema der Ortskernentwicklung die primäre Motivation war, sich zu beteiligen und die Partizipation als Bereicherung erlebt wurde. Die Co-Forscher:innengruppe, z.T. auch direkte Anrainer:innen des Areals, kennen die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Gemeinde Bewohner:innen sehr gut und konnten diese in ihrer Arbeit berücksichtigen.

Grundsätzlich war die Gruppe immer offen und neue Personen hätten jederzeit mitwirken können. So wurde dies auch in der Gemeindezeitung und in persönlichen Gesprächen der Co-Forscher:innen mit der Wartberger Bevölkerung kommuniziert. Dieses Angebot wurde jedoch nicht genutzt.

Im Nachhinein stellte sich die Frage, ob die allgemeine Bevölkerung zu einem früheren Zeitpunkt miteinbezogen werden hätte sollen, um kritische Stimmen schon früher abzufangen. Diese Überlegung

wurde auch gemeinsam mit den Co-Forscher:innen reflektiert. Eine Fotopräsentation nach dem *Photovoice*-Prozess war angedacht, wurde von der Gruppe damals jedoch als nicht passend empfunden. Ob dies kritische Stimmen in der Endpräsentation „abgefangen“ hätte, bleibt offen, muss jedoch als potenzielle Lernerfahrung gesehen werden.

In einer abschließenden Fokusgruppe gaben die Co-Forscher:innen an, sich sehr gern am Projekt beteiligt zu haben, unabhängig von der finanziellen Aufwandsentschädigung, da die Ortskernentwicklung einfach ein brennendes Thema für sie darstellt.

6. QUELLEN – IMPACT BELEGEN

- Rettensteiner G, Körndl W. (2024). Gesunde Straßen und Plätze- Wartberg im Mürztal, Fachliche Begleitung und Gestaltungskonzept Ortszentrum, Bericht. Vorentwurf
- Wartberger Co-ForscherInnen, Rettensteiner G, Körndl W. (2024). Gestaltungskonzept Ortszentrum Wartberg. Vorentwurf
- Marchl S, Malli G, Fadengruber Ch. (2024). Merkmale gesunder Straßen und Plätze. www.styriavitalis.at